

Técnicas grafoplásticas y su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de estudiantes de educación inicial

Graphoplasty techniques and its impact on the development of fine motor skills in early education students

AUTORES: Deysi Janeth Sánchez Sánchez^{1*}

María de los Ángeles Bonilla Roldán²

Marcela Lorena Herrera Lara³

Jorge Wilson Tamami Pachala⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dsanchez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 12 / 05 / 2022

Fecha de aceptación: 20 / 09 / 2022

RESUMEN

El presente trabajo busca determinar cómo las técnicas grafoplásticas pueden contribuir en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de educación inicial II, estudiando a 32 estudiantes de entre 4 y 5 años de edad, para lo que se empleó una ficha de observación, que permitió discernir las dificultades que presentan los niños y niñas al realizar las actividades didácticas, se enfocó la observación en el control y fuerza de movimientos finos al realizar el entorchado, moldeado, plasmado y rasgado, permitiéndole fortalecer su motricidad fina además de sus sentimientos, emociones, creatividad e imaginación, lo cual es significativo en su desarrollo motor para que aprendan a dominar sus movimientos viso

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Educación, <https://orcid.org/0000-0002-0257-4572>

² Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Educación, <https://orcid.org/0000-0003-2051-4626>

³ Ministerio de Educación. <https://orcid.org/0000-0002-7252-7560>

⁴ Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Educación, <https://orcid.org/0000-0002-3470-7894>

manual y la comunicación gestual. Como resultado, se encontró que las técnicas grafoplásticas favorecen al desarrollo motriz permitiéndole al niño desenvolverse en el área óculo manual y permitirle desarrollar sus habilidades y destrezas. Mientras aplican las técnicas grafoplásticas, los niños y niñas fortalecen sus habilidades permitiéndoles desarrollar la imaginación, creatividad y experimentar nuevas experiencias y sobre todo explorar espacios a través del arte. Las técnicas grafoplásticas fortalecen el desarrollo integral de los niños adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas capacidades creativas que los ayuda a crear y aprender en libertad.

Palabras Claves: *Técnicas Grafoplásticas, motricidad fina*

ABSTRACT

The present work seeks to determine how graphoplastic techniques can contribute to the development of fine motor skills in children of initial education II, studying 32 students between 4 and 5 years of age, for which an observation sheet was used, who was able to discern the difficulties presented by boys and girls when carrying out didactic activities, the observation was focused on the control and force of fine movements when performing the twisting, molding, embossing and tearing, allowing him to strengthen his fine motor skills in addition to his feelings, emotions, creativity and imagination, which is significant in their motor development so that they learn to master their visual manual movements and gestural communication. As a result, it was found that graphoplastic techniques favor motor development, allowing the child to function in the manual oculus area and allowing him to develop his abilities and skills. While applying graphoplastic techniques, boys and girls strengthen their abilities, allowing them to develop imagination, creativity and experiment with new experiences and, above all, explore spaces through art. Graphoplastic techniques strengthen the comprehensive development of children, acquiring new knowledge and new creative abilities that help them create and learn freely.

Keyword: *Graphic plastic techniques, fine motor skills*

INTRODUCCIÓN

La estrategia grafoplástica es un conjunto de técnicas donde se emplean las capacidades para realizar figuras y signos y la capacidad de formar y modelar a través de diferentes materiales, aplicado en base al desarrollo de la psicomotricidad fina de los infantes, son procesos lógicos y racionales de habilidades y destrezas artísticas en el cual el talento de la estética, belleza, colorido, ritmo, armonía, son plasmados en diferentes técnicas grafoplásticas con procedimientos sistematizados en su teoría y aplicación práctica que tiene como fin fundamental desarrollar el potencial creativo de los niños y niñas desde temprana edad. Estas técnicas son: dibujo, pintura, recorte y collage, modelaje, dátilo pintura entre otros (Jiménez, 2012).

Las técnicas grafoplásticas se emplean en el ámbito educativo para desarrollar y reforzar en edades tempranas la motricidad fina, considerando que se fomentan las destrezas y habilidades que poseen los niños, tienen un mayor impacto en niños que incursionan el nivel de inicial y preparatoria, suelen ser aplicadas durante el transcurso del año escolar, pero con más énfasis en los primeros meses de clases, estas técnicas posibilitan el desarrollo para un buen proceso de escritura (Cárdena y Castro, 2021).

Las técnicas grafoplásticas bajo la guía de un docente que influya de manera positiva, permite desarrollar las destrezas que son utilizadas en los primeros años de educación, fortalecen la motricidad fina y preparan a los infantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje en especial la lectoescritura, se basan en actividades prácticas, donde los niños participan a través del dibujo y la pintura, fomentando la creatividad y tienen como fin fundamental, desarrollar correctamente la creatividad e imaginación artística a través de movimientos motores finos (Rivilla-Pereira et al, 2022).

Según Hernández (2022), el niño al manejar adecuadamente las técnicas grafoplásticas se convierte en un artista, que puede expresar sus emociones, como alegría, tristezas, amor a familia, confianza al dibujar y plasmar con diferentes materiales que le rodea aprende mediante la exploración de diferentes texturas como liso, rugoso, áspero, grueso, liviano, angosto, grande, pequeño, aplica la relación lógico matemática cuenta los diferente materiales, comienza a elegir lo que va pintar o modelar, se convierte en un ser humano

autónomo que decide por sí mismo y adquiere confianza, expresa lo que observa y comparte con sus compañeros.

Según Andrade y Merino (2020), el objetivo principal de las Técnicas Grafoplásticas no es que el niño las domine sino que a través de ellas logre la representación de su lenguaje plástico. Aunque la enseñanza del arte es un proceso complejo y continuo, estos ejercicios no deben realizarse con repeticiones automáticas, seriadas o numeradas, pues solo provocarían fastidio y cansancio, conduciendo a la pérdida de interés en su realización, por lo que el docente debe dar un enfoque diferente al uso que haga de las técnicas en el aula, siendo creativo e innovador para planificar actividades que no involucren la reproducción o copia de los modelos preestablecidos, de igual forma evitar imponer un uso determinado del color y/o materiales, pues será el niño quien elija lo que desee plasmar acorde a sus intereses y necesidades.

Fernández et al, (2020) indican que los materiales que se utilizan en el sistema de estudio, están clasificados en materiales educativos estructurados y materiales educativos no estructurados, siendo los materiales o recursos estructurados aquellos establecidos por el Ministerio de educación como los libros de texto, y los no estructurados que son aquellos recursos que se pueden utilizar con fines educativos aun cuando no fueron creados para esto y no están planificados o supervisados a través del Ministerio de Educación. Gracias a la creatividad, imaginación, investigación y experiencia de los docentes, estos materiales no estructurados (palos, piedras, hojas, ramas, plantas; objetos cotidianos, como pinzas de ropa, esponjas, llaves, metro, monedas; alimentos como fideos, arroz, granos en general, la miga de pan, entre otros) se pueden adaptar a las necesidades y características de los estudiantes para alcanzar las competencias educativas perseguidas. Estos recursos pueden aportar mucha más creatividad en el niño de educación inicial y es el docente quien debe asumir esta realidad y crear las estrategias pertinentes para lograr el cometido ya que la grafoplástica forma niños analíticos, capaces de tomar decisiones y resolver problemas mediante la creatividad y la imaginación que desarrollan y aunque sea un poco más complicado, el docente debe innovar a fin de transmitir un aprendizaje significativo ya que si no estimulan y motivan al niño puede provocar solo fatiga y fastidio, falta de motivación ante las actividades grafoplásticas.

Moncayo et al. (2022), realizaron la observación del desarrollo cognitivo, conductual, emocional, los logros y dificultades durante la ejecución de las técnicas grafoplásticas para estudiantes de educación inicial, utilizando una lista de competencias, donde se definieron las dimensiones procedimentales y actitudinales con los indicadores más apropiados para cada técnica grafoplástica, resumido en la tabla 1.

Tabla 1. Competencia en las dimensiones procedimental y actitudinal de acuerdo con las diferentes técnicas grafoplásticas

Dimensión	Técnica	Indicador	Competencia
PROCEDIMENTAL	Dibujo	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las consignas para ejecutar la actividad • Sigue las secuencias de las figuras • Elabora trazos integrados
		Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeta el lápiz con los dedos índice y pulgar • Presiona adecuadamente el lápiz al realizar el trazo.
	Pintura	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las consignas para ejecutar la actividad • Respeta los bordes de la figura en la ejecución de la técnica. • Gira la hoja para colorear la figura
		Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeta el lápiz con los dedos índice y pulgar. • Presiona adecuadamente el lápiz al colorear la figura. • Reconoce y utiliza los colores requeridos en la actividad.
	Recorte y Collage	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las consignas para ejecutar la actividad • Sigue las líneas del contorno de la figura al recortar. • Pega el papel correctamente para formar la figura sugerida.
		Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Manipula adecuadamente la tijera • Muestra coordinación en el manejo de la tijera (abrir y cerrar).
	Modelado	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las instrucciones para ejecutar la actividad. • Las partes de la figura modelada tienen relativa

		proporción	<ul style="list-style-type: none"> • Obtienen una figura modelada parecida a la forma indicada
	Uso de materiales		<ul style="list-style-type: none"> • Muestra coordinación en el manejo de la masa
Arrugado	Elaboración de la técnica		<ul style="list-style-type: none"> • Espera la consiga para realizar la actividad • Realiza el arrugado utilizando el dedo índice y pulgar.
	Uso de materiales		<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza papeles de diferentes tamaños y colores
Rasgado	Elaboración de la técnica		<ul style="list-style-type: none"> • Espera las instrucciones para realizar la técnica • Rasga libremente
	Usos de materiales		<ul style="list-style-type: none"> • Manipula los materiales sin dificultad
Trozado	Elaboración de la técnica		<ul style="list-style-type: none"> • Espera las instrucciones para realizar la actividad utilizando los dedos índice y pulgar • Ejecuta sin dificultad la técnica
	Usos de materiales		<ul style="list-style-type: none"> • Puede utilizar papel brillante, periódico y seda
Punteado	Elaboración de la técnica		<ul style="list-style-type: none"> • Espera las explicaciones para realizar la actividad • Realiza la técnica con la creación de diferentes puntos de color
	Usos de materiales		<ul style="list-style-type: none"> • Manipula los materiales sin dificultad • Conoce los colores requeridos en la actividad
Plegado	Elaboración de la técnica		<ul style="list-style-type: none"> • Espera la consigna para realizar la actividad • Ejecuta la técnica del plegado realizando formas y figuras
	Usos de materiales		<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza diferentes materiales en la realización de los trabajos prácticos
ACTITUDINAL	Dibujo		<ul style="list-style-type: none"> • Identifica el tema para la aplicación de la técnica.
	Pintura		
	Recorte y Collage	Expresión de ideas	<ul style="list-style-type: none"> • Aprecia y opina sobre el trabajo de sus compañeros.
	Modelado		<ul style="list-style-type: none"> • Pregunta cómo mejorar la ejecución de la técnica.

Arrugado		
Rasgado		• Disfruta la elaboración de la técnica.
Trozado	Interés y Motivación	• Muestra interés por conocer la técnica.
Punteado		• Acepta sugerencias para mejorar el trabajo.
Plegado		

Fuente: Moncayo et al. (2022).

Para González, et al. (2020), las técnicas grafoplásticas puedan ser aplicadas para desarrollar las habilidades artísticas importantes que dirigen el desarrollo de la creatividad e imaginación de los niños, fomentando individuos críticos, seguros y creativos. Las actividades grafoplásticas se convierten en un medio de expresión y tienen un valor primordial, como un lenguaje plasmado a través de la dactilo pintura, dibujo y más, transmiten emociones, en donde el aspecto cognitivo relacionado a una estructuración visual, permite materializar las ideas a la par del desarrollo de la motricidad de la dimensión afectiva y cognitiva, de esta manera las actividades grafoplásticas permiten almacenar experiencias en su memoria, proporcionando una base sólida para alcanzar objetivos, por lo que este recurso didáctico integra las diferentes áreas permitiendo mediante las actividades que desarrollen como es el percibir, interiorizar, el comprender de tipo motriz, visual, táctil entre otras.

Orsolya y Kárpáti (2021), estudiaron la integración de las tecnologías educativas sobre el fomento de la creatividad en entornos de aprendizaje mejorados con tecnología. Encontraron que los maestros expertos en creatividad influyeron en sus prácticas de fomento de la creatividad basadas en la tecnología, y las creencias sobre cómo debe ser la evaluación constituyeron una barrera considerable. Los participantes valoraron e implementaron seis enfoques generales de fomento de la creatividad basados en la tecnología en todo el plan de estudios: despertar la creatividad de los estudiantes; apoyar el desarrollo de ideas; creación de productos digitales; andamiaje de los procesos creativos de los estudiantes; aumentar la colaboración creativa entre los estudiantes; y facilitar la evaluación de los resultados creativos de los estudiantes. Dentro de estos enfoques, identificaron varias estrategias de fomento de la creatividad, tanto específicas de la materia como generales basadas en la tecnología, de relevancia práctica. La investigación resaltó que incluso los maestros expertos tienen dificultades para implementar la instrucción que

fomenta la creatividad basada en la tecnología dentro de los marcos de tiempo regulares del plan de estudios y lograr altos niveles de integración de la tecnología.

Kasirer y Shnitzer-Meirovich (2021) consideran que la creatividad se ha convertido en un imperativo educativo y una de las competencias básicas reconocidas por los defensores de la educación del siglo XXI. La percepción de los docentes sobre la creatividad es una clave importante para comprender los procesos creativos en el aula. Crearon dos grupos, uno que usaba la creatividad de pensamiento convergente y otro que usaba la creatividad de pensamiento divergente. Aunque los docentes de ambos grupos de estudio se percibían a sí mismos como poseedores de un alto nivel de creatividad y consideraban la creatividad como el objetivo educativo más importante, la mayoría de los docentes preferían características menos creativas entre sus alumnos. Los hallazgos también destacan las diferencias entre los maestros de educación general y los maestros de educación especial en su percepción de la creatividad y su capacidad creativa. Se destaca la contribución de las características previas del maestro y su nivel de creatividad a las calificaciones generales de deseabilidad de los rasgos asociados con la creatividad y de los rasgos contradictorios con la creatividad entre sus estudiantes. Los resultados enfatizan la tensión entre valores muy apreciados como la creatividad y la demanda del sistema de los docentes de dominar los conocimientos y habilidades del currículo, especialmente en los docentes de educación general, quienes exhibieron una mayor preferencia por rasgos no creativos entre sus estudiantes.

Para Arias y Calle (2022) las técnicas grafoplásticas favorecen el desarrollo de la motricidad fina, siendo una herramienta empleada por los docentes en su labor diaria donde utilizan diferentes estrategias para trabajar el desarrollo psicomotor de los niños, convirtiendo estas técnicas en un eslabón importante de la estimulación que el estudiante necesita para fortalecer los músculos y las articulaciones de las manos y dedos antes de iniciar actividades grafomotoras. Encontraron que al aplicar las técnicas grafoplásticas un 65,6 % de los niños estudiados mejoraron la motricidad fina, la que es necesaria para lograr control postural, destreza óculo manual, control en el manejo del lápiz, acciones que permiten a los niños a desenvolverse fácilmente en las diversas actividades, fortaleciendo sus habilidades y destrezas.

García y Holguín (2022) fomentan el desarrollo de la motricidad fina, a través del uso de la pinza digital y de la grafomotricidad, consideran que el uso correcto de la pinza digital permite a los niños una alternativa para mejorar el control voluntario de sus dedos en las manos, de esta manera lograr un trabajo más preciso y eficaz. En los niños de cerca de tres años existe un limitado desarrollo de sus habilidades motrices finas, lo que representa una problemática por lo que es importante el desarrollo correcto de la motricidad fina a través del uso de ejercicios en los niños.

Para Fischer et al., (2022) las habilidades motoras finas y la gnosia de los dedos predicen las competencias numéricas de los niños pequeños, posiblemente al afectar las experiencias tempranas de contar con los dedos. Por las conexiones neuronales que se activan entre las áreas involucradas en el movimiento motor de los dedos, la gnosia de los dedos y el procesamiento numérico.

La pinza digital es parte del desarrollo psicomotor fino, además de ser considerada como una habilidad motriz que está directamente conectada con las manos y dedos, puede ser enfocada a una tarea específica o a la manipulación de algún objeto. Es una habilidad que se va desarrollando de manera progresiva a partir de los cinco meses de edad en los niños y se puede notar en cuanto empiezan a coger o manipular objetos. El desarrollo de la motricidad fina sin duda alguna es un reto para los docentes parvularios, ayudando y guiando a los jóvenes estudiantes a aprender a usar de manera correcta la pinza digital para realizar una correcta escritura, realizando diferentes movimientos de muñeca, mano y dedo que le permitan al niño realizar su destreza en motricidad fina para el uso adecuado de la pinza (García y Holguín, 2022).

Saltos y Chávez (2022) encontraron que las técnicas grafoplásticas sirven de gran ayuda para los niños en el uso de las manos y dedos para agarrar objetos, como lápices de colores, crayones, tijeras o pinceles, esto les permite definir su motricidad y afinarla. Estas técnicas grafológicas logran que el niño se prepare para el proceso de enseñanza – aprendizaje, en especial el proceso de pre escritura y lectura simultáneamente. La experiencia grafoplástica en la etapa de la niñez se alcanza mediante el juego, promoviendo la creatividad, el goce, la emoción y la satisfacción en los niños, quienes necesitan de escenarios que promuevan

libertad para su desarrollo y proyección. En este sentido, el docente debe dejar que el niño se desarrolle su creatividad sin necesidad de limitarlo.

Dapp et al, (2021) recuerdan que la actividad física juega un papel esencial en el desarrollo físico de un niño y que existe una amplia evidencia de una asociación positiva entre la actividad física y las habilidades motoras en los niños, la implementación de la actividad física fomenta de manera óptima el dominio de las habilidades motoras. Por lo tanto, la actividad física es beneficiosa para el desarrollo de habilidades motoras, particularmente cuando se implementa en un entorno formal con oportunidades guiadas para la práctica. La participación regular en actividad física estructurada constituye una forma prometedora de promover las habilidades motoras y apoyar el desarrollo motor a largo plazo.

Gråstén et al, (2022) investigaron las asociaciones de desarrollo entre la competencia motora real, la competencia física percibida y la condición física relacionada con la salud en escolares durante un período de cuatro años. Encontrando que 1) los niveles de la competencia física percibida, la competencia motora real y la condición física relacionada con la salud se asociaron recíprocamente a lo largo del tiempo; 2) las medidas repetidas de la condición física relacionada con la salud en cada momento se asociaron positivamente con la competencia física percibida y la competencia motora real un año después; 3) la competencia física percibida disminuyó, la competencia motora real aumentó, y la condición física relacionada con la salud se mantuvo estable en el tiempo; y 4) La competencia motora real fue más importante que la competencia física percibida para explicar la variabilidad en los niveles de la condición física relacionada con la salud y las medidas repetidas. Las asociaciones recíprocas positivas de la competencia motora real, la competencia física percibida y la condición física relacionada con la salud desde la infancia tardía hasta la adolescencia temprana encontradas en este estudio son importantes, ya que indican que, para apoyar la condición física relacionada con la salud en escolares, tanto la competencia motora real como la competencia física percibida pueden promoverse mediante la inversión en ejercicios de la competencia motora real.

Para Malone et al, (2022) las habilidades motoras finas y la función ejecutiva son dos ejemplos de habilidades de dominio general. Ambos están relacionados con la capacidad aritmética y de lectura, y se han identificado como predictores de la preparación escolar. La

evidencia actual sugiere que su papel como predictores disminuye una vez que los niños ingresan a la escuela. Las habilidades motoras finas y la función ejecutiva al ingresar a la escuela se correlacionan fuertemente entre sí, y la asociación longitudinal entre las habilidades motoras finas y el desempeño en lectura y aritmética se explica completamente por la varianza compartida con las habilidades de la función ejecutiva. Sin embargo, ni la función ejecutiva ni las habilidades motoras finas explican la variación en lectura o aritmética después de controlar los predictores más proximales de estas habilidades. Si las habilidades motoras finas o las funciones ejecutivas promueven el aprendizaje en la escuela, parece que sus efectos en el desarrollo de la lectura y la aritmética pueden estar mediados por habilidades más proximales.

Para Capron y Audrin (2021) se debe fomentar la autoeficacia en los estudiantes, ya que mejora su percepción y seguridad de sus habilidades y como utilizarlas de manera efectiva para tener éxito en una acción particular (en el sentido de lograr una meta). De manera que los estudiantes después de aprender a utilizar las técnicas grafoplásticas, se sientan confiados de que aprendieron a usarlas y las puedan emplear con confianza y seguridad.

Huang et al, (2022) estudiaron los roles de la flexibilidad cognitiva y la motivación lectora para explicar el vínculo longitudinal entre la cercanía entre el maestro y el alumno y el rendimiento en la lectura. Encontrando que la cercanía entre maestro y alumno en el jardín de infantes se asoció positivamente con el rendimiento en lectura y el efecto estuvo mediado por la flexibilidad cognitiva y la motivación lectora. En consonancia con el punto de vista del apego ampliado, estos hallazgos resaltan la importancia de una relación docente-alumno de apoyo temprana para promover la flexibilidad en el pensamiento y el interés por la lectura. Esto mejora el rendimiento de lectura posterior en los años de la escuela primaria intermedia.

Calderón y Fernández-Ferrín (2022), estructuraron una propuesta educativa con actividades grafoplásticas novedosas como herramienta potenciadora del desarrollo motriz de los niños de educación inicial I del Centro de Educación Inicial “Cruz Alcívar Marquínez” de Portoviejo. La propuesta utiliza prácticas propias del área de educación estética inicial, abriendo la puerta hacia la creatividad y actualización de las actividades considerando el propio entorno del infante.

Para Gaidhane et al. (2022), las técnicas educativas que se le enseñan en la escuela a los niños, deben ser reforzadas por los padres en la casa, ya que un enfoque práctico permite mejorar las competencias de los niños, al mismo tiempo la confianza de los padres contribuye a promover el desarrollo infantil temprano.

El presente trabajo tuvo como objetivo aplicar técnicas grafoplásticas para mejorar la creatividad en los niños de educación inicial que faciliten el desarrollo de los procesos mentales tanto cognitivos como afectivos, lo cual sin lugar a dudas prepara al niño para su futuro, siendo esta la contribución más relevante de la presente investigación.

METODOLOGÍA

Enfoque de investigación

Básica: Esta es fundamental para que sirva de apoyo para aplicar nuestra propuesta implantada, porque gracias a este enfoque hemos aplicado nuevas teorías para el uso de materiales didácticos basándonos en técnicas grafoplásticas para que los niños y niñas de nivel inicial II del CEI. Carlota Noboa de Durango puedan desarrollar sus habilidades y destrezas, ayudando en el desarrollo de la motricidad fina de los infantes.

El tipo de estudio es bibliográfico, descriptivo y explicativo.

El método es deductivo inductivo y analítico sintético.

Técnicas e instrumento de recolección de datos: se realizó la observación directa en el CEI. Carlota Noboa de Durango Inicial II, con el fin de poder comprobar los problemas de la motricidad fina que tiene los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, por lo que nos servirá como una herramienta de apoyo para poder crear actividades llamativas mediante las técnicas grafoplásticas.

El instrumento empleado es una ficha de observación para recolectar la información.

Universo y muestra, la población de investigación son 12 Niñas y 20 Niños, de 4 a 5 años de edad de educación inicial "II" del CEI. Carlota Noboa de Durango del Cantón Guaranda Provincia Bolívar del Periodo 2021-2022.

Procesamiento de información

La ficha de observación fue ejecutada presencialmente en el CEI. Carlota Noboa de Durango

RESULTADOS**Ficha de Observación Dirigida a los Niños y Niñas**

Durante las horas de clases, mientras los profesores enseñan, se realiza la observación, estos resultados se resumen en la tabla 2.

Tabla 2. Resultado de la ficha de observación aplicada a los niños y niñas.

N°	Observación	Opciones			Total
		Siempre	A veces	Nunca	
1.	Al aplicar la técnica de la dactilo-pintura (dedo índice) pinta los dibujos con precisión.	23 (70%)	9 (30%)	0 (0%)	32 (100%)
2.	Presenta curiosidad e interés por las actividades que realiza la maestra con la técnica del entorchado.	32 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	32 (100%)
3.	Los niños y niñas tienen control de sus movimientos al realizar la técnica del goteo.	23 (70%)	9 (30%)	0 (0%)	32 (100%)
4.	Coordinan boca y manos para ejecutar la técnica del soplado correctamente.	32 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	32 (100%)
5.	hacen uso correcto de la pinza digital al momento de pegar diferentes imágenes en un collage.	32 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	32 (100%)
6.	Los niños y niñas desarrollan la coordinación óculo manual mediante la técnica del arrastre con plastilina.	16 (50%)	16 (50%)	0 (0%)	32 (100%)
7.	Pueden realizar movimientos finos al coger la esponja con sus dedos y realizar la actividad mediante la técnica del sellado.	32 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	32 (100%)
8.	Mediante la técnica del pintado con sal los niños y niñas pueden diferenciar los colores que se utilizó en su dibujo.	32 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	32 (100%)
9.	Con el dibujo libre los niños y niñas se expresan con libertad	32 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	32 (100%)
10.	Mediante la técnica del dibujo con limón los niños y las niñas presentan curiosidad para realizar la actividad.	32 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	32 (100%)

Observación 1. El 70% de los niños y niñas siempre utilizan de una manera correcta su dedo índice al realizar la técnica del dactilo pintura, mientras que el 30% a veces realizan de una manera adecuada la actividad con el dedo índice porque se salen del marco de la imagen que tenían que pintar.

Observación 2. El 100% de los niños y niñas pusieron interés y entusiasmo en esta actividad aplicada con la técnica del entorchado y no se observó ningún problema al ejecutarlo.

Observación 3. El 70% de los estudiantes realizaron siempre la actividad del goteo de manera adecuada, mientras que el 30% de los niños y niñas a veces no tienen control ni coordinación de sus movimientos con las manos al realizar la actividad del goteo, por lo que al ejecutarla hacen que gotee fuera de la figura y no adentro.

Observación 4. El 100% de los niños y niñas en la técnica del soplado pudieron coordinar tanto su boca, sus manos y su respiración, para realizar la actividad satisfactoriamente.

Observación 5. El 100% de los niños y niñas pueden realizar de una manera correcta la actividad del collage utilizando adecuadamente sus dedos índice y pulgar al pegar cada una de las imágenes dentro del marco de la hoja pre elaborada, realizándola satisfactoriamente.

Observación 6. El 50% de los niños y niñas siempre tienen una adecuada firmeza de movimiento de las manos al realizar el arrastre con plastilina, mientras que el otro 50% a veces lo logra, porque les cuesta más trabajo realizar estas actividades por lo cual es primordial que la realicen para que desarrollen sus habilidades y la creatividad.

Observación 7. Al momento de realizar la técnica del sellado el 100% los niños realizan muy bien la actividad y sobre todo tiene un buen agarre con la esponja, fortaleciendo así la precisión de las manos y la pinza digital, permitiéndoles realizar movimientos finos y desarrollar la manipulación de varios objetos.

Observación 8. El 100% los niños y niñas no presentan ninguna dificultad al momento de realizar la actividad y reconocen con facilidad los colores que se utilizaron en el material.

Observación 9. El 100% de los niños y niñas dibujan con toda libertad y usan el lápiz adecuadamente, demostrando que han desarrollado la motricidad fina, ya que esto les involucra el uso de la pinza digital lo que le facilita la adquisición de nuevas destrezas y

sobre todo les permite a los niños y niñas que desarrollen más su creatividad y su imaginación.

Observación 10. El 100% de los niños y niñas muestran curiosidad por cada actividad que se les presenta, lo que representa una buena oportunidad de aprender, con la técnica del dibujo con limón, que es una actividad que no se acostumbra realizar, los niños se interesan en descubrir nuevas técnicas que les ayude a desarrollar sus conocimientos y pueden resolver cada problema que se les presente mejorando sus destrezas.

El 70 % de los estudiantes no presentaron ninguna dificultad para realizar las actividades implementadas durante la clase, mientras que el 30 % restante si presentaron ciertas dificultades al realizar las actividades, notándose que no se trabajaba la motricidad fina y no se aplicaban estrategias didácticas para fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas por lo que se dificulta el avance de sus conocimientos.

CONCLUSIONES

- Las técnicas grafoplásticas favorecen al desarrollo motriz permitiéndole al niño desenvolverse en el área óculo manual y permitirle desarrollar sus habilidades y destrezas.
- Mientras aplican las técnicas grafoplásticas, los niños y niñas fortalecen sus habilidades permitiéndoles desarrollar la imaginación, creatividad y experimentar nuevas experiencias y sobre todo explorar espacios a través del arte.
- Las técnicas grafoplásticas fortalecen el desarrollo integral de los niños adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas capacidades creativas que los ayuda a crear y aprender en libertad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrade, A., & Merino, Z. (2020). Incidencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la creatividad en niños de inicial II. *Ecuadorian Science Journal*. 4(1): 45-49.

- Arias-Llumipanta, M., & Calle-García, R. (2022). Importancia de la grafoplástica para desarrollar la motricidad fina en los niños de educación inicial II, en Ecuador. 593 Digital Publisher CEIT. 7(4-2):186-195.
- Capron, I., & Audrin, C. (2021). Improving self-efficacy and creative self-efficacy to foster creativity and learning in schools. *Thinking Skills and Creativity*. 42: 100966.
- Calderón, R., & Fernández-Ferrín, C. (2022). Propuesta grafoplástica para fomentar el desarrollo motriz en niños de educación inicial I del Centro de Educación Inicial “Cruz Alcívar Marquínez” de Portoviejo. *MQRInvestigar*. 6(4): 183-204.
- Cárdena-Lliguisaca, Y., & Castro-Salazar, A. (2021). Técnicas grafo-plásticas innovadoras como experiencia de aprendizaje para desarrollar su grafomotricidad. *KOINONIA*. VI(4): 156-177.
- Dapp, L., Gashaj, V., & Roebbers, C. (2021). Physical activity and motor skills in children: A differentiated approach. *Psychology of Sport & Exercise*. 54: 101916.
- Fernández-Sánchez, E., García-Herrera, D., Álvarez-Lozano, M., Erazo-Álvarez, J. (2020). Desarrollo de técnicas grafo-plásticas con recursos educativos no estructurados. *KOINONIA*. V(1): 411-429
- Fischer, U., Suggate, S., Stoeger, H. (2022). Fine motor skills and finger gnosis contribute to preschool children's numerical competencies. *Acta Psychologica*. 226: 103576.
- Gaidhane, A., Telrandhe, S., Holding, P., Patil, M., Kogade, P., Jadhav, N., Khatib, M., Zahiruddin, Q. (2022). Effectiveness of family-centered program for enhancing competencies of responsive parenting among caregivers for early childhood development in rural India. *Acta Psychologica*. 229: 103669.
- García, M., & Holguín, R. (2022). Estrategia didáctica para el uso correcto de la pinza digital en niños de 3 años. *Revista Cognosis. Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación*. VII(3): 163-184.
- González, M., García-Herrera, D., Erazo-Álvarez, C., & Erazo-Álvarez, J. (2020). Creatividad y técnicas grafoplásticas innovadoras. *KOINONIA*. V(1): 551-569.
- Gråstén, A., Kolunsarka, I., Huhtiniemi, M., & Jaakkola, T. (2022). Developmental associations of actual motor competence and perceived physical competence with

- health-related fitness in schoolchildren over a four-year follow-up. *Psychology of Sport and Exercise*. 63: 102279.
- Hernández, P. (2022). *Aprendo y me Divierto con las Técnicas Grafoplásticas*. Editorial, Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de: <https://libros.utb.edu.ec/index.php/utb/catalog/view/94/59/244>
- Huang, J., Tik-Sze, C., & Cheung, H. (2022). Longitudinal relations among teacher-student closeness, cognitive flexibility, intrinsic reading motivation, and reading achievement. *Early Childhood Research Quarterly*. 61: 179-189.
- Jiménez, L. (2012). La grafoplástica como estrategia de estimulación temprana en la estructuración del esquema corporal en niños institucionalizados. *Revista de Investigacion Psicologica*, (8): 147-160.
- Kasirer, A., & Shnitzer-Meirovich, S. (2021). The perception of creativity and creative abilities among general education and special education teachers. *Thinking Skills and Creativity*. 40: 100820.
- Malone, S., Pritchard, V., & Hulme, C. (2022). Domain-specific skills, but not fine-motor or executive function, predict later arithmetic and reading in children. *Learning and Individual Differences*. 95: 102141.
- Moncayo, M., Ruilova, M., & Saucedo, M. (2022). Técnicas grafoplásticas virtuales para el desarrollo de la creatividad infantil en los estudiantes de educación inicial. *Journal Of Science And Research*. 7(2): 75-91.
- Orsolya, E., & Kárpáti, A. (2021). Technology-enhanced creativity: A multiple case study of digital technology-integration expert teachers' beliefs and practices. *Thinking Skills and Creativity*. 39: 100791.
- Rivilla-Pereira, W., Pazmiño-Arcos, A., Ríos-López, T., Caizaluisa-Barros, N. (2022). Importancia de las técnicas grafoplásticas en la motricidad fina en niños de 4 a 6 años de edad. *Maestro y Sociedad*. 19(2): 555-567.
- Salto, I., & Chávez, M. (2022). Las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la pre-escritura en niños de 4 a 5 años. *MQRInvestigar*. 6(3):1002-1022.